

附录：生命即环境

生命即环境

——“天人合一”的 NMT 诠释与历史机遇

许越

NMT (Non-invasive Micro-test Technology) 非损伤微测技术是一种帮助人们获取进出物体离子分子动态时空信息的技术。从离子和分子是构成世界万物基本粒子的角度来看，生命和非生命个体及其外部环境均由离子和分子组成。那么，很自然让人联想到中国人的“天人合一”理念。即：人（生命）与大自然（环境）是不可分割的一个整体，生命与环境和谐统一。

因此，“生命即环境”揭示的是生命的本质，是“天人合一”哲学思想的延伸与实践。

纵览历史浩辰，“天人合一”几乎是每个中国人与生俱来的一种处世态度、世界观，是对宇宙万物、人类社会和自己生命的一种认知和把控，它还是中国人一种朴素的科学方法论，是理解、诠释和应对自然现象及挑战的出发点和落脚点。

但是，似乎有一个难以轻易拭去的困惑，顽固地萦绕在大家心头，就是这样一个领先世界千年的哲学思想和中华文明与文化瑰宝，并没有能够指导和引领着，诞生它的中华民族始终站在世界自然科学发展前列，并足以孕育出和支撑起至少可以不被其它强权民族侵略与欺辱的科技实力。

反观他山之石。掉到牛顿头上的苹果，不仅“砸出了”万有引力定律，还推导出在今天航天上有重要应用的第一、第二、第三宇宙速度。而瓦特因水蒸气得到启发，发明了将人类带入工业化时代的蒸汽机。究其原因之一，是他们没有轻易放弃对自然现象背后发生机制的深度发掘，并通过数据积累，将这些机制进行科学定性及量化描述。

“生命即环境”的提出旨在利用离子分子作为媒介，深入挖掘和阐明生命与环境之间信息交换和能量转换的相关机制，为进一步揭示生命的本质提供坚实的、客观的科学数据支撑。

订阅本刊

回顾 NMT 几十年的发展历程，从锦上添花的可有可无技术，到生理功能验证的必不可少技术，再到今天揭示生命本质的主流技术，一方面证明了 NMT 技术的发展契合了世界生命科学发展的客观规律和主流趋势，另一重要方面是为验证中国人“天人合一”哲学思想提供现代科学实验证据，同时为指导生产实践提供令世人信服的科学数据。

我们正有幸迎来“百年之大变局”带来的民族复兴历史机遇，“生命即环境”凝聚了全国成千上万 NMT 人 20 多年的辛勤汗水和智慧。全球领先水平的《离子分子组学 NMT 系统》也即将落户中国科研院校。借用一位网红所言，我们一直以睿智绝顶、称雄世界的中华先人们为荣，现在是时候让他们为我们这一代人感到骄傲和自豪了！

参考文献：

- [1] 许越. 非损伤微测技术 —2022[J].NMT 通讯,2023(01):3-9.DOI:10.5281/zenodo.8227586.
- [2] 旭月(北京)科技有限公司,美国扬格非损伤技术中心.非损伤微测技术在细胞生物学研究中的应用系列讲座(一)——技术简介[J].中国细胞生物学学报,2008(04):541-542.DOI:10.3969/j.issn.1674-7666.2008.04.026.
- [3] 许越.NMT 非损伤微测技术(NMT)白皮书. DOI:10.5281/zenodo.11518221
- [4] Liu B, Zhang J, Ye N. Noninvasive micro-test technology: monitoring ion and molecular flow in plants. Trends Plant Sci. 2023 Jan;28(1):123-124. doi: 10.1016/j.
- [5] 强国论坛.论中国古代天人合一思想当代意义[OL].人民网.2021-12-01. <http://www.people.com.cn/n1/2021/1201/c32306-32297060.html>
- [6] 徐光春.中国共产党百年辉煌与百年未有之大变局.红旗文稿.(2021/6). http://www.qstheory.cn/dukan/hqwg/2021-03/26/c_1127258624.html
- [7] 许越等.生物离子分子组学计划(Bio-imOmics Project: BiP)[J].NMT 通讯,2023(06):44-50. DOI: 10.5281/zenodo.8357567